

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТОЗООЗОВ ЖИВОТНЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹С.Т. Ахмедов, ²Г.А. Менглиев, ³Ж.Қ. Жураев

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905472>

***Аннотация.** В статье отражены состояние протозоозов животных в Узбекистане, а так же фауна и распространение переносчиков и их роль в эпизоотологии пироплазмидозов. Приведены огромной роли ведущих учёных при изучении эпизоотологии протозоозов, разработки способов терапии и профилактики, а также иммунологических свойств возбудителей.*

***Ключевые слова:** протозоозы, переносчики, фауна, терапия, профилактика, препараты, клещи, пироплазмидозы, морфология и биология возбудителей.*

***Abstract.** The article reflects the state of animal protozooses in Uzbekistan, as well as the fauna and distribution of vectors and their role in the epizootology of piroplasmidosis. The huge role of leading scientists in the study of protozooses, the development of methods of therapy and prevention, as well as immunobiological pathogen properties.*

***Keywords:** Protozooses, vectors, fauna, therapy, prevention, drugs, mites, piroplas, midoses, morphology, and biology of pathogens.*

Введение

Основная задача животноводов суверенной республики Узбекистан-регулярно и в достаточном количестве обеспечить население продуктами животноводства, а промышленность-сырьём.

В животноводческих хозяйствах наблюдаются значительные потери в связи с падежом и снижением продуктивности животных от ряда инфекционных и инвазионных болезней. Среди инвазионных заболеваний протозоозы являются наиболее коварными болезнями, возбудители которых передаются животным определёнными видами пастбищных кровососущих клещей. Поэтому не случайно, что изучении этих болезней были начаты с первых дней организации института с 1925 года, когда в Узбекистан была доставлена большая партия быков из Западного Китая. В этот период были развёрнуты работы, направленные на изыскание методов иммунизации завозных животных против пироплазмоза. С 1926 года была начата работа по изучению тейлериоза крупного рогатого скота. Работа по изучению трипаносомозов верблюдов и лошадей начата с 1932 года, также были начаты научно-исследовательские работы по изучению лейшманиоза собак и спирохетоза птиц.

В Среднеазиатских республиках и в том числе Узбекистане переносчиками пироплазмидозов (тейлериоз, пироплазмоз, бабезиоз) крупного рогатого скота являются иксодовые клещи. Во всех регионах Республики широко распространёнными и в то время основными переносчиками тейлериоза являются иксодовые клещи *Hyalomma anatolicum* и *H. detritum*, а пироплазмоза и бабезиоза - *Boophilus calcaratus*. По

данным многих исследователей *Hyalomma anatolicum* распространён повсеместно, *H. detritum* в полупустынных и пустынных зонах, а *Boophilus calcaratus* - в пастбищах с обильной влагой где существует мелкие водоёмы, кустарники и заросли, поймах рек, в предгорных и орошаемых зонах. Так, на примере по результатам последних научно-исследовательских работ установлено, что на верховьях Зарафшанской долины ежегодно наблюдается до 8% заболеваемости тейлериозом, до 6% пироплазмозом и до 2% бабезиозом (франсаиеллёз), а в низовьях до 12% тейлериозом, до 6% пироплазмозом, и до 2% бабезиозом [1].

Изучение иксодофауны и распространение переносчиков тейлериоза, пироплазмоза и бабезиоза в Зарафшанской долине проводили в тех же хозяйствах изучаемого региона. В верховьях Зарафшанской долины заклещёванность животных *Hyalomma anatolicum*, *H. detritum*, *Boophilus calcaratus* составило до 44%, а в низовьях из числа обследованных животных заклещёванность составило до 20%, различие заболеваемости и распространение клещей близко связано не соответствием почвенно-климатических условий для жизнедеятельности клещей.

Изучение эпизоотического состояния регионов необходимо при разработке мер борьбы не только этих заболеваний, но и против переносчиков-иксодовых клещей.

Следовательно, разработки и совершенствование мер борьбы, средств диагностики, терапии и специфической профилактики протозоозов являются весьма актуальными проблемами².

В связи с этим многие отечественные учёные разработали различные способы и средства против них. Так, в 1936-1941 и 1946-1955 годы заведя лабораторией протозоологии, профессор А.Б. Богородицкий выявил лечебно-профилактические свойства препаратов ихтарган, альбарген, трипанблау, гемоспоридин при пироплазмидозах крупного рогатого скота и внедрил некоторых их в ветеринарную практику.

В период своей деятельности профессор А.А. Марков (1942-1943) проводил широкомасштабные научно-исследовательские работы по изучению эпизоотологической ситуации пироплазмидозов, выявлению переносчиков возбудителей, изучении биологии, морфологии, видового состава и разработке мер борьбы.

На территории нашей страны были установлены пироплазмидозы крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, анаплазмоз крупного рогатого скота и и овец, трипаносомоз лошадей и верблюдов.

В течении 1946-1955 гг. Г.А. Оболдуев внёс огромный вклад по изучению морфологии, биологии возбудителей пироплазмидозов,

иммунобиологические аспекты, а также разработал ряд средств и способов по борьбе с пироплазмидозами животных, что нашло широкое применение в ветеринарной практике [4].

П.А. Лаврентьев в 1956-1958 гг. Также внёс огромный вклад по изучении морфологии, биологии возбудителей и изучил иммунобиологические свойства их, а также разработал ряд средств и способов по борьбе с пироплазмидозами.

В 1959-1960 гг. П.Н. Ли изучил эпизоотическую ситуацию пироплазмидозов установил лечебно-профилактические свойства беренила, азидина и внедрил их в ветеринарную практику, чем внёс огромный вклад в ветеринарную практику сохраняя животных от пироплазмидозов [4].

К.А. Арифджанов в 1961-1966 гг. Разработал способы иммунизации против пироплазмидозов крупного рогатого скота, создал вакцину под именем “Райхон” против

пироплазмоза. В опубликованной им монографии “Протозойные болезни животных в Узбекистане” были отражены биологические, морфологические, иммунобиологические свойства возбудителей пироплазмидозов, а также достижения науки по терапии и профилактики [1].

И.Х.Расуловым апробированы несколько средств и способов лечения и профилактики пироплазмидозов крупного рогатого скота. В частности под его руководством изучены лечебно-профилактические свойства беренила, азидина и внедрены в ветеринарную практику.

При участии И.Х.Расулова создана вакцина против тейлериоза крупного рогатого скота “Противотейлериозная жидкая культуральная вакцина” и внедрена в ветеринарную практику. За которую разработку И.Х.Расулову и соавтором присуждена Государственная премия СССР [2].

Научная деятельность сотрудников лаборатории протозоологии под руководством Т.Х.Рахимова (1969-1993) была направлена на изучение эпизоотологической ситуации протозойных болезней сельскохозяйственных животных, биологии, морфологии возбудителей и разработки средств и способов терапии и профилактики. По результатам разработано более 30 рекомендаций и наставлений на котором по сей день руководствуется практические ветеринарные врачи [2].

Научно-исследовательская работа профессора А.Гафурова была направлена на изучение эпизоотологической ситуации пироплазмидозных заболеваний животных, биологии и морфологии возбудителей болезни, фауны переносчиков, и разработки средств и способов терапии и профилактики. В результате чего взяты под контроль эпизоотические ситуации протозоозов животных в Республики, разработаны наиболее эффективные средства и способы терапии и профилактики пироплазмидозов с использованием диамидина, узбикарба, полиамидина, поликарба, гипериммунной сыворотки их сочетания в комплексе с симптоматическими и гемопоэтическими средствами [3].

Исходя из вышеизложенных можно прийти к выводам; В перспективе научно-исследовательская работа сотрудников лаборатории протозоологии будут направлены на:

-постоянный контроль эпизоотического состояния по наиболее распространённым протозойным болезням животных;

-разработка и внедрение эффективных отечественных препаратов нового поколения на основе достижения молекулярной биологии, генной инженерии и клеточной биотехнологии;

-разработка более приемлемых и эффективных методов специфической и химической профилактики протозоозов животных;

-методов лечения применительно к фермерским, дехканским, подсобным хозяйствам.

Важное внимание будет обращено созданию нового эффективного препарата на основе местного сырья, обладающего лечебным и профилактическими свойствами. Один из основных усилий направится на создание отечественной противотейлериозной вакцины крупного рогатого скота.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арифджанов К А. Протозойные болезни Узбекистана Тошкент, 1966-264-с.

2. Абдурасулов Ш. Гафуров А.Г., Давлатов Р.Б., Расулов У.И. Протозойные болезни сельскохозяйственных животных. 2010,-120-с.
3. Заблоцкий В.Т. Основные итоги и перспективы научных исследований по разработке средств и методов диагностики, борьбы и профилактики протозойных болезней животных в России.//Вестник Ветеринарии, 1998.-№7.-С.11.